

PENGARUH PENDINGIN PADA PERMUKAAN PANEL SURYA TERHADAP DAYA KELUARAN

¹Afdal Syarif, ²La Atina(*)

¹Prodi. Teknik Mesin, ²Prodi. Teknik Informatika Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Baubau

e-mail: ¹afdalflyweel@gmail.com

²laatina@unidayan.ac.id

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Panel Surya, Pendingin

Korespondensi Author:

²La Atina

Abstrak

Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi tidak pernah habis yang tersedia dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari ini dipasok untuk kebutuhan energi listrik melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas langsung diambil dari matahari. Panel surya sendiri memiliki suhu maksimum badan yang mana mempengaruhi hasil panel surya. Panel sel surya mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan listrik bila terlalu panas atau melawati batas efektifitas. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan efisiensi panel surya dalam menghasilkan listrik dan menganalisis sistem Panel Surya (Photovoltaic). Data yang dianalisis adalah: 1) Metode pendinginan permukaan panel surya menggunakan Fluida dan udara bebas, 2) Tegangan listrik yang dihasilkan oleh Panel sel surya. dengan mengambil beberapa data diantaranya data temperatur panel surya, tegangan dan arus yang dihasilkan, data intensitas cahaya. Pengambilan data selama tiga hari dimulai dari jam 08.00 – 15.00 Wita pada bulan Mei Tahun 2022 pada koordinat S 5°28'13,61712" (LAT) E 122°36'3,07764" (LONG), pengambilan data dilakukan setiap 1 jam sekali. Dari hasil penelitian di dapatkan hasil

Abstract

Sunlight is a form of inexhaustible energy available from natural resources. The sun's natural resources are supplied for electrical energy needs through solar cells. This solar cell can produce an unlimited amount of electrical energy directly taken from the sun. The solar panel itself has a maximum body temperature which affects the yield of the solar panel. Solar cell panels experience a decrease in the ability to generate electricity when they are too hot or exceed the effectiveness limit. Therefore, to maximize the efficiency of solar panels in generating electricity and analyzing the Solar Panel system (Photovoltaic). The data analyzed are: 1) The method of cooling the surface of the solar panel using free fluid and air, 2) The voltage generated by the solar cell panel. by taking some data including solar panel temperature data, voltage and current generated, light intensity data. Data retrieval for three days starting from 08.00 - 15.00 WITA in May 2022 at coordinates S 5°28'13,61712" (LAT) E 122°36'3,07764" (LONG), data collection is carried out every 1 hour. From the results of the study, the results obtained

1. Pendahuluan

Sinar matahari sampai ke permukaan dalam bentuk radiasi. Radiasi adalah sebuah bentuk energi yang dipancarkan oleh setiap benda yang mempunyai suhu diatas nol mutlak dan merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat menjalar di dalam vakum luar angkasa

sedangkan radiasi matahari adalah radiasi elektromagnetik yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet. Radiasi matahari sampai ke permukaan bumi melalui tiga cara yaitu radiasi langsung (direct radiation), radiasi hambur (diffuse radiation), dan radiasi total (global radiation). Radiasi langsung adalah radiasi yang mencapai bumi tanpa perubahan arah atau radiasi yang diterima oleh bumi dalam arah sejajar sinar datang. Radiasi hambur adalah radiasi yang mengalami perubahan arah akibat pemantulan dan penghamburan sedangkan radiasi total adalah penjumlahan radiasi langsung dan radiasi hambur. Radiasi matahari dapat diestimasi dengan menggunakan metode regresi non linier seperti metode exponential, logarithmic, dan power.

Panel surya adalah gabungan dari beberapa sel surya yang disusun seri maupun paralel. Sel surya sangat sensitive terhadap suhu sehingga panel surya pun akan menjadi sensitive juga terhadap suhu. Ketika suhu dari sel surya meningkat, arus sirkuit terbuka akan meningkat sedikit, tetapi tegangan sirkuit terbuka akan berkurang banyak sehingga meskipun arusnya sedikit meningkat, daya maksimum keseluruhan dari solar panel tersebut akan berkurang secara drastis. Sementara ketika suhu sel surya menurun, arus akan berkurang sedikit, tetapi tegangan akan meningkat banyak sehingga meskipun arusnya berkurang sedikit, daya maksimum keseluruhan dari panel surya akan meningkat drastis.

1.1. Semikonduktor

Modul photovoltaic (PV) adalah perangkat padat yang sering digunakan untuk mengubah energi surya langsung menjadi energi listrik tanpa campur tangan mesin panas atau peralatan berputar. Peralatan PV tidak memiliki komponen bergerak sehingga perawatan menjadi minimal dan memiliki umur yang panjang. Sebuah sel PV terdiri dari dua atau lebih lapisan tipis yang terbuat dari semikonduktor, silikon yang paling umum. Ketika terkena cahaya, muatan listrik yang dihasilkan dan dapat dihantarkan oleh kontak logam sebagai arus searah. Output listrik dari satu sel kecil, sehingga banyak sel terhubung dan dienkapsulasi (biasanya tertutup kaca) untuk membentuk modul (juga disebut panel).

Gambar 1. Skema energy pada bahan a). Isolator, b). Konduktor, c). Semikonduktor

Representasi skema dari diagram (band) energi dari tiga jenis bahan yang ditunjukkan pada Gambar 1. Bahan yang celah valensinya penuh dan yang konduksinya kosong memiliki celah (gap) yang sangat tinggi dan disebut isolator karena ada arus yang dapat dibawa oleh elektron dalam pita terisi (ikatan yang terisi) dan celah energinya sangat tinggi dalam keadaan biasa, elektron valensi tidak dapat menerima energi, karena konduksi yang kosong tidak dapat diakses oleh elektron valensi. Celah dalam bahan ini lebih besar dari 3eV.

Bahan yang memiliki valensi yang relatif kosong dan memiliki beberapa elektron yang disebut konduktor. Dalam hal ini, elektron valensi dan konduksi tumpang tindih. Elektron valensi dapat menerima energi dari bidang eksternal dan pindah ke keadaan kosong yang diizinkan pada tingkat energi yang sedikit lebih tinggi dalam yang sama. Logam termasuk dalam kategori ini, dan

elektron valensi dalam logam dapat dengan mudah dipancarkan di luar struktur atom dan bebas untuk menghantarkan listrik.

Bahan dengan celah valensi yang terisi sebagian memiliki celah menengah dan disebut semikonduktor. Celah pada bahan ini lebih kecil dari 3eV. Mereka memiliki struktur yang sama dengan isolator tetapi celah energinya jauh lebih sempit. Dua jenis semikonduktor yaitu yang disebut semikonduktor intrinsik dan memiliki jumlah pengotor kecil yang disebut semikonduktor ekstrinsik. Dalam semikonduktor intrinsik, valensi dapat terpicat dengan cara termal atau optik dan celah energi yang ke dalam konduksi, di mana elektron tidak ada atom dan melalui kristal

Gambar 2. Struktur Kristal dari :
a). Silicon, b). Galium arsenida, c). Germanium

1.2. Fenomena photovoltaic

Ketika sebuah foton memasuki bahan fotovoltaik, ia dapat dipantulkan, diserap, atau ditransmisikan. Ketika foton ini diserap oleh atom elektron valensi, energi elektron bertambah dengan jumlah energi foton. Jika sekarang, energi foton lebih besar dari, semikonduktor, elektron, yang memiliki energi berlebih, akan meningkatkan ke konduksi, di mana ia dapat bergerak bebas. Oleh karena itu, ketika foton diserap, sebuah elektron terlepas dari atom. Elektron dapat dihapus oleh medan listrik di bagian depan dan belakang bahan fotovoltaik, dan ini tercapai dengan bantuan sambungan/pertemuan pn. Dengan tidak adanya medan, elektron bergabung kembali dengan atom, sedangkan ketika ada medan, akan mengalir, sehingga menciptakan arus. Jika energi foton lebih kecil dari celah, tidak akan memiliki cukup energi untuk membuat konduksi elektron, dan kelebihan energi menjadi energi kinetik dari elektron, yang menyebabkan peningkatan suhu. Perlu dicatat bahwa, terlepas dari intensitas energi foton relatif terhadap celah energi, hanya satu elektron yang dapat dibebaskan. Inilah alasan rendahnya efisiensi dari sel fotovoltaik.

Pengoperasian sel fotovoltaik ditunjukkan pada Gambar 3. Sel surya ini bertemu dengan semikonduktor tipe-p dan tipe-n, yaitu pertemuan pn. Sampai batas tertentu, elektron dan lubang berdifusi melintasi batas pertemuan ini, menyetel medan listrik di seberangnya. Elektron bebas yang dihasilkan di lapisan n oleh aksi foton. Ketika foton sinar matahari menabrak permukaan sel surya dan diserap oleh semikonduktor, beberapa di antaranya adalah pasangan elektron dan lubang. Jika pasangan ini cukup dekat dengan pertemuan pn, medan listrik menyebabkan muatan terpisah, elektron bergerak ke sisi tipe-n dan lubang ke sisi tipe-p. Jika kedua sisi sel surya sekarang terhubung melalui suatu beban, arus listrik akan mengalir selama sinar matahari mengenai sel.

Gambar 3. Efek fotovoltaik

1.3. Sel surya

Sel surya adalah divais elektronik yang mengubah energy cahaya menjadi energy matahari. Secara umum, sel surya bisa diklasifikasikan menjadi sel surya monokristalin, polikristalin dan film tipis. Material untuk sel surya monokristalin dan polikristalin adalah silikon (Si). Material untuk sel surya film tipis sebagai contoh adalah kadmium telurida (CdTe) dan tembaga indium galium diselenida (CIGS). Sel surya monokristalin dan polikristalin memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada sel surya film tipis. Efisiensi sel surya monokristalin dan polikristalin bisa mencapai sekitar 30 %, sementara sel surya film tipis mencapai sekitar 20 %. Ada beberapa mekanisme yang membatasi efisiensi dari sel surya sebagai contoh rugi-rugi foton, rugi-rugi pembawa minoritas, rugi-rugi panas Joule, rugi-rugi optik, rugi-rugi resistif, rugi-rugi rekombinasi dan rugi-rugi refleksi. Usia sel surya monokristalin dan polikristalin lebih panjang daripada sel surya film tipis. Usia sel surya monokristalin dan polikristalin bisa mencapai sekitar 25 tahun. Meskipun demikian, sel surya monokristalin dan polikristalin memiliki kekurangan dibandingkan sel surya film tipis seperti harga dan ketahanan terhadap suhu.

Gambar 4. Efek Rangkaian Ekuivalen Sel Surya

1.4. Panel surya

Panel surya adalah gabungan dari sel surya yang terkoneksi. Gabungan dari beberapa panel surya membentuk array surya. Sistem photovoltaic menyediakan energi listrik untuk keperluan komersil dan tempat tinggal. Daya yang dihasilkan berkisar dari puluhan sampai ratusan watt. Panel surya biasanya akan terhubung dengan baterai untuk menyimpan energi.

Gambar 5. Rangkaian Ekuivalen Panel Surya

1.5. Teori pendinginan

Untuk meningkatkan efisiensi panel surya, suhu sel surya bisa diturunkan dengan beberapa cara seperti heat pipe, air cooling dan water cooling. Gambar 6 menunjukkan representasi dasar dari panel

Gambar 6. Representasi dasar dari panel surya

Pada penelitian ini proses pendinginan panel surya dipusatkan pada permukaan panel surya dengan diberikan pendingin fluida dan udara bebas.

2. Metode Penelitian

2.1. perubahan yang diukur

Perubahan yang diukur adalah tegangan, arus, daya maksimum dan efisiensi sel surya.

2.2. parameter

Parameter yang diubah adalah suhu, dan teknik pengumpulan data adalah eksperimen, observasi dan studi literatur.

Gambar 7. Skematik Berpendingin Dan Tak Berpendingin

2.3. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini dengan membandingkan dua Panel Surya dengan tanpa diberikan pendingin dan yang diberi pendingin. Sebagai data perbandingan nantinya adalah suhu, tegangan dan daya keluaran. Untuk panel surya berpendingin di berikan alat termostat untuk mengontrol pemberian pendingin pada panel surya dimana batas suhu max 40°C dan suhu min 30°C.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Hasil Analisis Data Hari Pertama

Hasil analisis data hari pertama dipaparkan pada tabel 1 dan 2 berikut;

Tabel 1 Perbandingan Suhu/ Temperatur Panel Surya

Waktu (Wita)	Intensitas Cahaya (W/m ²)	Suhu Panel Surya Berpendingin (°C)	Suhu Panel Surya Tanpa Pendingin (°C)
09.00	517,45	38,7	43,5
10.00	978,02	40	55,1
11.00	965,97	40	48,9
12.00	967,75	39,7	57,2
13.00	821,06	40	53,8
14.00	869	38,1	52,7
15.00	786,05	35,4	47,3

Tabel 2 Perbandingan Suhu/ Temperatur Panel Surya

Waktu (Wita)	Intensitas Cahaya (W/m ²)	Tegangan Panel Surya Berpendingin (Volt)	Tegangan Panel Surya Tanpa Pendingin (Volt)
09.00	517,45	13,77	12,25
10.00	978,02	14,96	13,58
11.00	965,97	15,26	14,05
12.00	967,75	15,37	14,03
13.00	821,06	15,41	14,14
14.00	869	15,41	14,14
15.00	786,05	14,33	13,38

3.2. Hasil Analisis Data Hari Kedua

Hasil analisis data hari kedua dipaparkan pada tabel 3 dan 4 berikut;

Tabel 3. Perbandingan Suhu/ Temperatur Panel Surya

Waktu (Wita)	Intensitas Cahaya	Suhu Panel Surya Berpendingin	Suhu Panel Surya Tanpa Pendingin
(Jam)	(W/m ²)	(°C)	(°C)
09.00	737,86	35,8	38,7
10.00	921,14	36,8	46,4
11.00	904,55	40	56
12.00	951,16	39,3	57,4
13.00	948,79	36,4	58,8
14.00	951,95	38,5	42,8
15.00	788,42	34,9	46,5

Tabel 4. Perbandingan Tegangan yng dihasilkan

Waktu (Wita)	Intensitas Cahaya	Tegangan Panel Surya Berpendingin	Tegangan Panel Surya Tanpa Pendingin
(Jam)	(W/m ²)	(Volt)	(Volt)
09.00	737,86	13,07	13,09
10.00	921,14	18,04	16,08
11.00	904,55	19,05	16,07
12.00	951,16	20,04	17,05
13.00	948,79	20,04	18,04
14.00	951,95	20,01	15,08
15.00	788,42	19,07	14,02

3.3. Hasil Analisis Data Hari Ketiga

Hasil analisis data hari ketiga dipaparkan pada tabel 5 dan 6 berikut;

Tabel 5. Perbandingan Suhu/ Temperatur Panel Surya

Waktu (Wita)	Intensitas Cahaya	Suhu Panel Surya Berpendingin	Suhu Panel Surya Tanpa Pendingin
(Jam)	(W/m ²)	(°C)	(°C)
09.00	698,36	39,06	40,08
10.00	237,79	34,02	34,06
11.00	182,49	34	34,02
12.00	1038,85	40	54
13.00	421,58	37,01	54,06
14.00	712,58	38,09	51,01
15.00	496,12	36,08	49,07

Tabel 6. Perbandingan Tegangan yng dihasilkan

Waktu (Wita)	Intensitas Cahaya	Tegangan Panel Surya Berpendingin	Tegangan Panel Surya Tanpa Pendingin
(Jam)	(W/m ²)	(Volt)	(Volt)
09.00	698,36	13,04	13,02
10.00	237,79	13,02	13,01
11.00	182,49	13,03	13,03
12.00	1038,85	19,4	17
13.00	421,58	19,4	15
14.00	712,58	20,01	17,05
15.00	496,12	19,08	18,04

Diketahui berdasarkan hasil pengambilan data dan analisis pada hari pertama sampai dengan hari ketiga bahwa suhu panel surya pada media pendingin sangat berpengaruh pada tegangan yang dihasilkan. Berikut perbandingan suhu dan tegangan dalam bentuk grafik :

Grafik 1. Perbandingan suhu panel surya berpendingin dan tanpa pendingin

Grafik 2. Perbandingan Tegangan panel surya berpendingin dan tanpa pendingin

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa rata-rata penurunan suhu panel surya pada hari pertama sebesar 12,37°C, presentasi penurunan suhu dalam persen sebesar 24,16%, pada hari kedua penurunan rata-rata suhu panel surya sebesar 12,12°C, presentasi penurunan suhu dalam persen sebesar 24,50%, dan pada hari ketiga penurunan rata-rata suhu panel surya sebesar 8,29°C, penurunan suhu dalam persen sebesar 18,34%.

4. Kesimpulan

1. Presentase penurunan Suhu rata-rata Panel Surya sebesar pada hari pertama 24,16%, pada hari kedua 24,50%, dan pada hari ketiga 18,34%
2. Presentasi kenaikan tegangan rata-rata pada hari pertama sebesar 9,3%, pada hari kedua 18,17%, dan pada hari ketiga 10,20%.

3. Sehingga dapat disimpulkan pada hari pertama penurunan suhu rata-rata 24,16% dapat meningkatkan tegangan rata-rata 9,3%, pada hari kedua penurunan suhu rata-rata 24,50% dapat meningkatkan tegangan rata-rata 9,3%, dan pada hari ketiga penurunan suhu rata-rata 18,34% dapat meningkatkan tegangan 10,20%.
4. Selain pengaruh penurunan temperatur panel surya terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya tegangan yang dihasilkan, diantaranya factor Intensitas Cahaya, Kecepatan Angin, serta letak/ posisi penyimpanan panel surya.

Referensi

- [1] Amani Darma Taringan, Hamdani. Penggunaan Sistim Pendingin Temperatur Sebagai Peningkatan Kinerja Panel Surya. SEMNASTEK UISU 2020. ISBN 978-623-7297-16-1. Hal. 121-127
- [2] Pathur Razi Ansyah, Gunawan Rudi Cahyono, Muhammad muntaha, joni riadi. Studi Pengaruh Pendinginan terhadap Udara Performa Panel Surya dengan Beban Lampu LED. Jurnal Poros Teknik , Vol. 12, No. 2, Desember 2020. Hal. 66-71
- [3] Rifaldo pido, Syukri Himran, Mahmuddin. Analisa Pengaruh Pendingin Sel Surya Terhadap Daya Keluaran dan Efisiensi, UNM Jurnal Teknologi vol 19. No. 1 . Oktober 2018 hal. 31-38
- [4] Rifaldo Pido, Nurmala Santi Dera, Mohamad Rival. Analisa Pengaruh Kenaikan Temperatur Permukaan Solar Cell Terhadap Daya Out Put. Gorontalo Jurnal of infrastructure & Science Engineering Vol. 2 No. 2, Oktober 2019. Hal 24-30
- [5] Ing. Bagus Ramadhani, M.Sc. Jakarta, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Energising Development (EnDev), Hal. 1-277
- [6] Nelly Safitri, Teuku rihayat, Shafira Riskina. Teknologi Photovoltaic. Yayasan Puga Aceh Riset. Hal. 1-128